

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МИГРАЦИОННОГО
ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Расилов Сергей Саяф Оглы

Самостоятельный соискатель, Ташкентский государственный
юридический университет, Ташкент, Республика Узбекистан, ORCID 0000-
0002-0291-0409, S.Rasilov@mail.ru

Аннотация. В публикации рассматривается процесс становления и развития миграционного права Республики Узбекистан с момента обретения независимости. Проведен анализ ключевых этапов формирования нормативно-правовой базы в области миграции, начиная от фрагментарного регулирования до современного этапа институционализации и попыток систематизации законодательства. Рассмотрены актуальные научные дискуссии о правовой природе миграционного права, выдвинуты предложения по кодификации и гармонизации с международными нормами. Отмечена необходимость разработки Миграционного кодекса и укрепления научно-доктринального фундамента отрасли.

Ключевые слова: миграционное право, Узбекистан, правовое регулирование, трудовая миграция, институционализация, международные соглашения, кодификация, миграционная политика, стратегия развития, правовая природа.

**THE HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF
MIGRATION LAW IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

Rasilov Sergey Sayaf Ogly

Independent researcher, Tashkent State University of Law, Tashkent,
Republic of Uzbekistan, ORCID 0000-0002-0291-0409, S.Rasilov@mail.ru

Abstract. This publication examines the process of the formation and development of migration law in the Republic of Uzbekistan since the country's independence. The analysis covers the key stages of the evolution of the legal and regulatory framework governing migration, from fragmented regulation to the current stage of institutionalization and legislative systematization. Contemporary academic debates on the legal nature of migration law are addressed, and proposals are presented for codification and harmonization with international standards. The study highlights the necessity of developing a Migration Code and strengthening the scientific and doctrinal foundations of the field.

Keywords: migration law, Uzbekistan, legal regulation, labor migration, institutionalization, international agreements, codification, migration policy, development strategy, legal nature.

Миграционное право, как самостоятельный институт национальной правовой системы Республики Узбекистан сформировалось в результате продолжительной правовой и политической эволюции, обусловленной как внутренними, так и внешними факторами. С момента обретения независимости в 1991 году Узбекистан начал выстраивать собственную модель регулирования миграционных процессов, сначала опираясь на унаследованные от СССР принципы, а затем — на новые международные подходы, соответствующие задачам устойчивого развития, прав человека и региональной интеграции.

На раннем этапе развития (1991–2010 гг.) миграция рассматривалась преимущественно через призму национальной безопасности, демографической политики и контроля над выездом населения. Миграционные отношения регулировались в основном через Закон Республики Узбекистан «О гражданстве Республики Узбекистан» от 1992

года, Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан о порядке въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан и другие фрагментарные нормативные акты. Вопросы внутренней и внешней трудовой миграции не были предметом системной правовой регламентации [1]. Как подчеркивает С.С. Расилов, в этот период отсутствовала не только миграционная концепция, но и элементарные процедуры координации между ведомствами, осуществляющими контроль за передвижением граждан [2].

Следующий этап развития связан с институционализацией миграционной политики и нормативным оформлением внешней трудовой миграции (2010–2017 гг.). Создаются уполномоченные органы (Агентство по вопросам внешней трудовой миграции), формируется система межправительственных соглашений, а также внедряются первые элементы нормативного регулирования трудового экспорта (лицензирование агентств, типовые контракты, минимальные социальные гарантии). Однако, как справедливо указывается в аналитической литературе, преобладание ведомственного подхода и отсутствие единого базового закона тормозили развитие отрасли [3].

Ситуация изменилась в 2017 году в рамках политических и правовых реформ, объединившихся под названием «Новый Узбекистан». Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям, утвержденная Указом Президента № УП–4947 от 7 февраля 2017 года, впервые закрепила миграционную политику как одно из направлений государственной стратегии. В этот период были приняты ключевые нормативные акты, включая Закон «О частных агентствах занятости», Постановление Президента № ПП–4829 от 15 сентября 2020 года «О мерах по внедрению системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции», а

также другие документы, регламентирующие вопросы трудоустройства за рубежом, защиты прав мигрантов и социальной реинтеграции [4].

Значимым рубежом стало присоединение Узбекистана к Международной организации по миграции (МОМ) и ратификация её Устава в 2018 году. Это событие не только подтвердило международную правосубъектность страны в сфере миграции, но и стало фактором правовой трансформации, связанной с необходимостью гармонизации национального законодательства с международными стандартами [5]. С 2021 года Узбекистан приступил к реализации Стратегии развития «Новый Узбекистан — 2022–2026», в которой развитие миграционной политики, защита прав граждан за рубежом, цифровизация процессов и гендерные аспекты заняли отдельное место. Несмотря на это, по данным научно-правовых исследований, миграционное законодательство остаётся несистематизированным, подзаконные акты нередко вступают в противоречие с основными законами, а взаимодействие между органами государственной власти по-прежнему носит фрагментарный характер [6].

В научной дискуссии высказываются различные точки зрения относительно правовой природы миграционного права. Одни авторы (например, Зинченко Н.Н.) рассматривают миграционное право как комплексную межотраслевую правовую конструкцию, включающую нормы административного, трудового, международного и конституционного права. Другие (Исоков Л.Х., Жураев Ш.А.) предлагают выделить миграционное право в качестве подотрасли административного права с учетом регулирующих функций исполнительной власти [7]. Представляется, что правовая природа миграционного права носит комплексный характер: в силу многоуровневости объектов регулирования (въезд, выезд, проживание, трудоустройство, обучение, возвращение) его нельзя ограничивать рамками одной отрасли. Это обстоятельство требует кодификационного подхода —

разработки и принятия Миграционного кодекса Республики Узбекистан, проект которого пока отсутствует в открытых источниках.

Таким образом, история становления миграционного права в Узбекистане свидетельствует о переходе от изолированных фрагментов правового регулирования к попытке выстроить системную и институционально обоснованную модель. Однако отсутствие единого акта, слабая согласованность между органами, ограниченность судебной практики и неразвитость миграционной доктрины свидетельствуют о незавершенности данного процесса. Требуется системная кодификация, имплементация международных обязательств и институциональное укрепление миграционной системы в целом.

Список источников

1. Ўзбекистонда миграция соҳасини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш: илмий тўплам. – Toshkent: Adolat, 2021. – С. 5–11;
2. Расилов С.С. Совершенствование правового положения иностранных граждан в Республике Узбекистан посредством применения зарубежного опыта: магистерская дис. – Ташкент: ТГЮУ, 2023. – С. 10–18;
3. Ozbekistonda migratsiya sohasidagi davlat boshqaruvining tashkilij-huquqiy asoslari : ilmiy maqolalar to‘plami. – Toshkent : Yuridik nashriyoti, 2021. – С. 22–27;
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 15 сентября 2020 г. № ПП–4829 «О мерах по внедрению системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/5012339>;

5. Закон Республики Узбекистан от 26 декабря 2018 г. № ЗРУ–510 «О присоединении к Международной организации по миграции (МОМ)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/4123270>;

6. Umumiy xalqaro to‘plam : xalqaro huquq va migratsiya masalalari. – Toshkent, 2022. – С. 336–342;

7. Зинченко Н.Н. Теоретико-правовые проблемы миграционного права: монография. – Москва: Академия МИД РФ, 2021. – 416 с.

References

1. *Improvement of Legal Regulation of the Migration Sphere in Uzbekistan: scientific collection.* – Tashkent : Adolat, 2021. – P. 5–11;

2. Rasilov S. S. *Improvement of the Legal Status of Foreign Citizens in the Republic of Uzbekistan through the Application of Foreign Experience : Master's thesis.* – Tashkent: TSUL, 2023. – P. 10–18;

3. *Organizational and Legal Foundations of Public Administration in the Field of Migration in Uzbekistan: collection of scientific articles.* – Tashkent: Legal Publishing House, 2021. – P. 22–27;

4. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 15, 2020 No. PP–4829 “On Measures for the Implementation of a Safe, Orderly and Legal Labor Migration System” [Electronic resource]. – Access mode: <https://lex.uz/ru/docs/5012339>.

5. Law of the Republic of Uzbekistan dated December 26, 2018 No. ZRU–510 “On Accession to the International Organization for Migration (IOM)” [Electronic resource]. – Access mode: <https://lex.uz/ru/docs/4123270>;

6. *General International Collection: Issues of International Law and Migration.* – Tashkent, 2022. – P. 336–342;

7. Zinchenko N. N. *Theoretical and Legal Problems of Migration Law: monograph.* – Moscow: Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2021. – 416 p.

